

PROKATLASH STANLARIDAGI ISHCHI KLETLAR VA YURITMALARNING TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNOLOGIK JARAYONI

B.M. Saydumarov (dotsent), N.M. Rizaeva (katta o'qituvchi), B.R. Jumaboyev (talaba). TDTU, Toshkent

Prokatlash stanining ishchi kleti (1-rasm) plitaga tayanadigan staninadan tashkil topadi. Ishchi jo'valar texnologik uskuna bo'lib hisoblanadi, kletlar ulardan tashqari quyidagi qurilmalar bilan jihozlanadi: jo'valarning qoplashini o'zgartirish uchun mo'ljallangan qisuvchi qurilma; o'q bo'yicha o'rnatish va valoklarni qotirish qurilmasi; jo'valarni muvozanatlash qurilmasi; ishchi kletga kirishda va undan chiqishda polosani yo'naltirish uchun mo'ljallangan chiziqli stollar; statik ortiqcha yuklamalardan saqlagich qurilmalari.

1-rasm. Ishchi klet:

a – old ko'rinishi; b – yondan ko'rinishi; 1 – stanina; 2, 3 – yuqori va quyi ishchi jo'valar; 4 – plita; 5, 7 – quyi va yuqori yostiqchalar; 6, 11 – kirish va chiqish chiziqli stollari; 8 – siquvchi qurilma; 9 – saqlovchi qurilma; 10 – o'q bo'yicha o'rnatish va valoklarni qotirish qurilmasi; 12 – jo'valarni muvozanatlash qurilmasi

Ishchi kletning asosiy tavsifi prokatlash jo'valarining o'lchamlari bochkaning D_b diametri va L_b uzunligi hisoblanadi.

Prokatlash stanlarining kletlarini takomillashtirish ikkita yo'nalishda olib boriladi: asbob-uskunalarining metall sig'imini kamaytirish va prokatlash aniqligini oshirish.

Prokatlash aniqligini oshirishning quyidagi usullari mavjud:

- ishchi kletlarning qattiqligini oshirish;
- prokatlashning harorat rejimini barqarorlashtirish;
- jo'valararo masofani avtomatik rostlash;
- polosani tortishni avtomatik rostlash;
- prokatlash tezligi oshganda suyuqlik bilan ishqalanish hamda podshipnikda moy plenkasining qalinligini oshirish.

Ishchi kletning qattiqligini oshirish usullaridan biri ko'ndalang kesimlarni oshirish bo'lib hisoblanadi. Jo'valarning diametrlari oshirilganda ularning bukilishi kamayadi, biroq jo'valarning kontakt tishlashi, darchaning kengligi va stanina to'sinlarining bukilishi ortadi. Jo'valarning diametri 1,2 martaga oshirilganda kletning qattiqligi 11% ga, og'irligi esa 22% ga ortadi. Jo'valarning diametri keyinchalik yana 1,2 – 1,4 martaga oshirilganda kletning qattiqligi yana 6% ga, og'irligi esa 26% ga ortadi.

Shundan kelib chiqqan holda kletning qattiqligini oshirish jo'valarning diametrini va stanining kesimlarini bir vaqtning o'zida oshirish bilan maqsadga muvofiq bo'ladi.

Masalan, agar jo‘valarning diametri va staninaning kesimi 1,2 martaga oshirilsa, kletning qattiqligi 15,2% ga, og‘irligi esa 36% ga ortadi.

Kletning $\frac{C}{EL_b}$ nisbiy qattiqligining hisobiy qiymatlari, $\frac{L_b l}{F}$ nisbatning turlicha qiymatlarida $\frac{L_b}{D_b}$ nisbatga bog‘liq ravishda shuni ko‘rsatadiki, kletning maksimal qattiqligiga $\frac{L_b}{D_b} = 1,4$ bo‘lganda erishiladi (2-rasm).

2-rasm. Ishchi kletlarning qattiqlik egri chiziqlari:

D_b, L_b – ishchi jo‘valar bochka uzunligi va diametri; C – kletning qattiqligi; E – Yung moduli; l, F – staninaning yuqori bo‘limlari faoliyatining uzunligi va maydoni

Kletning qattiqligi, shuningdek, d_{sh} bo‘yin diametrining D_b jo‘va bochkasining diametriga nisbati oshganda ham oshadi. Masalan, sapfanning konussimon vtulkasiga ega bo‘lmagan suyuqlikli ishqalanishli podshipniklardan foydalanilganda jo‘va bochkasining o‘tirishi $d_{sh}/D_b < 0,8$ nisbatda 3 – 3,5 martaga kamayadi. d_{sh}/D_b ni keyinchalik yanada oshirish deformatsiyalarning sezilarli kamayishini bermaydi.

Agar yuqorigi va pastki ishchi jo‘valar prokatlash kuchidan ortiq bo‘lgan kuch bilan bir-biriga qisilsa, kletning qattiqligini birdaniga 25 – 30% ga oshirish mumkin (uning og‘irligini oshirmasdan turib). Shunda oldindan qo‘yilgan yuklama tutashmalardagi oraliq tirqishlarni bartaraf qiladi. Bunday oldindan yuklangan kletlarni toza prokatlash guruhlarida qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Oldindan yuklangan kletlar jo‘valararo masofani rostlash uchun mo‘ljallangan mexanizmlar bilan jihozlanadi. Polosaning o‘lchamlarini o‘lchagichning ko‘rsatkichlari bo‘yicha jo‘valararo masofani avtomatik rostlash prokatlashning turlicha qalinlikda bo‘lishini keskin kamaytiradi.

4...10 mm qalinlikdagi issiq yoyilgan listlar uchun yo‘l qo‘yilishlar maydoni amaldagi standart bo‘yicha qalinlikdan 10 – 25% ni tashkil qiladi. Jo‘valararo masofani avtomatik rostlash tizimiga ega bo‘lgan tezkor qisish mexanizmlarini qo‘llash bu maydonni 3 martaga kamaytirish imkonini beradi, ya’ni listlarning teng kattalikdagi maydoniga metall sarfi 6% ga kamayadi.

Musbat yo‘l qo‘yilishlar maydonini qisqartirish va manfiy yo‘l qo‘yilishlar maydonidan foydalanish hisobiga metallning tejalishi past sortli profillar uchun 2% ni, o‘rta sortli profillar uchun 1% ni tashkil qiladi.

Choksiz quvurlarda devorning qalinligiga beriladigan yo‘l qo‘yilishlar maydoni devorning nominal qalinligidan 12,5...15% gacha etadi. Agar bu farq ikki martaga kamaytirilsa, metallning tejalishi 6,8% ni tashkil qiladi.

1000 mm dan ortiq kenglikdagi listlarni prokatslashda ko'ndalang turlicha qalinlikni kamaytirish va prokatning planshetlilikini yaxshilash uchun stanining ishchi kletlari ishchi va tayanch jo'valar majburiy bukadigan gidromexanik qurilmalar bilan jihozlanadi. Ishchi kletning elementlarida qo'shimcha kuchlanish hosil qiladigan bu qurilmalar faqatgina jo'valar polosaning oldingi uchini ilib olgandan keyin yoqiladi va prokatslash tugagandan keyin o'chadi. Jo'valarni majburiy bukadigan gidromexanik qurilmalarga ega bo'lgan kletlar oldindan yuklangan kletlar klassiga kirmaydi.

Qattiq tortishli yostiqlarga ega bo'lgan staninasiz oldindan yuklangan kletlar (3-rasm) sortli stanlarda keng qo'llaniladi, staninali yuklanmagan kletlarga qaraganda 3 marta kam og'irlikka va 4 marta katta qattqlikka ega.

Oldindan yuklangan kletlarni yanada takomillashtirish ularda radial yuklamani qabul qilish uchun suyuqlik ishqalanishli podshipniklarni, shuningdek, o'q yuklamasini qabul qilish uchun gidrostatik tayanch podshipniklarni qo'llash bilan bog'lanadi.

Gidrostatik tayanch podshipniklar tebranish podshipniklariga qaraganda qattqlik va yuqori tezliklarda ishonchlilik bo'yicha afzalliklarga ega. Bunda anchagina yuqori oldindan kuchlanishga erishiladi. Masalan, PNK 370 oldindan yuklangan kletning radial qattqligi staninali kletlarga qaraganda taxminan 7 martaga yuqori. Gidrostatik tayanch podshipniklarni qo'llash o'q qattqligini 12 martaga oshirish imkonini beradi.

Prokatslash stanining ishchi jo'valarni aylanma harakatga keltiradigan yuritmasi *bosh yuritma* deb ataladi. Prokatslash stanlarida elektr, gidravlik va qo'l (kamdan-kam hollarda) yuritmalaridan foydalaniladi. Qo'l yuritmalaridan, qoidaga ko'ra, unchalik katta bo'lmagan prokatslash stanlarida yumshoq rangli metallar, qalay, qo'rg'oshinni prokatslash uchun foydalaniladi. Aksariyat prokatslash stanlari elektr yuritmaga ega.

Individual va guruhli bosh elektr yuritmalar ajratiladi (4-rasm). *Individual yuritma* deb shunday elektr yuritmaga aytiladiki, bunda har bir jo'va o'zining elektrodvigateli yoki motor-reduktor bilan harakatga keltiriladi. Bunda elektrodvigatellarning aylanishlarini sinxronlashtirish tizimi zarur bo'ladi. *Guruhli yuritma* deganda shunday elektr yuritma tushuniladiki, bunda barcha jo'valar bitta elektrodvigatel bilan harakatga keltiriladi.

3-rasm. Staninasiz oldindan yuklangan kletlar:

1, 6 – yuqori va quyi yostiqchalar; 2 – biriktiruvchi bolt; 3, 5 – yuqori va quyi ishchi jo'valar; 4 – motor-reduktor.

Prokatslash stani uchun uzatish mexanizmidagi barcha zvenolarning bo'lishi shart emas. Masalan, tezkor va aksariyat reversiv stanlarda reduktor bo'lmaydi. Individual elektr yuritmada va faqat bitta valni yuritish zarur bo'lgan taqdirda shesternya kleti bo'lmaydi. Ba'zi bir stanlarda uzatish mexanizmining alohida zvenolari birlashtirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, reduktor va shesternyali klet umumiy korpusga joylashtiriladi va reduktor-shesternyali kletni hosil qiladi.

4-rasm. Elektr yuritmalari:

a – individual; b – guruhli; 1 – motor-reduktor; 2 – ishchi jo‘valar;
3 – tishli klet; 4 – shpindel.

Elektr yuritmalarning noreversiv, reversiv va davriy ish rejimlari ajratiladi. *Noreversiv ish rejimi* ko‘proq keng tarqalgan, bunda har bir ishchi jo‘va faqatgina bitta yo‘nalishda aylanadi.

Reversiv ish rejimi shundan iboratki, tayyorlanma o‘tgandan keyin har bir ishchi jo‘va o‘zining aylanishini qarama-qarshi yo‘nalishga almashtiradi.

Davriy ish rejimining o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, tayyorlanmani ishchi jo‘valar bilan prokatlash uning hamma uchastkalarida amalga oshirilmaydi.

Bosh elektr yuritmani konstruksiyalashga prokatlash stanining ishchi kleti konstruksiyalanganidan keyin, prokatlash tezligi, kuchi va momenti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.M. Saydumarov. Prokatlash uskunalari loyihalash. Darslik. – Toshkent: TDTU. BOOKMANIPRINT 2023. – 234 b.

2. B. Tilabov, U. Normurodov, Z. Alimbabaeva, B. Saidumarov, G. Kamilova, S. Normurodov. (2024). INCREASE IN HARDNESS AND WEAR RESISTANCE OF CAST SAMPLES AND MACHINE PARTS WITH A SURFACE COATING AND THEIR HEAT TREATMENT. *International Journal of Mechatronics & Applied Mechanics*, (17).

3. D.M. Berdiev, M.A. Umarova, B.M. Saydumarov & T.N. Ibodullaev (2023, January). Establishing the influence of structure parameters of steel on their abrasive wear resistance. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 371, p. 01016).

4. B.M. Saydumarov. Prokatlash mashinalari va jihzlari. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: TDTU. “O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi” nashriyot-matbaa birlashmasi. 2020. – 188 b.